

**ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ
ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ**

Мирзажоннова Д.Б.

Ибрагимова Ф.А.

Ташкентский государственный медицинский университет,
Бухарский медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033032>

Цель исследования: оценить изменения уровней IL-6, IL-10, TNF- α и IFN- γ у беременных женщин, больных ветряной оспой.

Материалы и методы исследования. В 2021–2024 гг. на базе Ташкентской городской инфекционной клинической больницы №1 проведено проспективное когортное исследование с участием 117 беременных женщин с диагнозом «ветряная оспа».

Концентрации IL-6, IFN- γ , TNF- α и IL-10 в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) по принципу «сэндвич» с использованием коммерческих тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия).

Для определения региональных референтных значений цитокинов дополнительно обследованы 25 практически здоровых небеременных женщин в возрасте 25–40 лет. Средние референтные концентрации составили: IL-6 — $1,55 \pm 0,17$ пг/мл, TNF- α — $9,7 \pm 1,1$ пг/мл, IL-10 — $4,50 \pm 0,31$ пг/мл и IFN- γ — $67,5 \pm 3,6$ ЕД/мл.

Результаты. При обследовании 117 беременных женщин, больных ветряной оспой, установлено, что у большинства заболевание протекало в среднетяжёлой форме — у 96 (82,1%) пациенток, тогда как тяжёлое течение отмечалось у 21 (17,9%) женщины.

Изучение цитокинового профиля показало выраженные изменения иммунологического статуса. Средний уровень TNF- α составил $8,9 \pm 2,5$ пг/мл и статистически значимо не отличался от показателя здоровых женщин ($9,7 \pm 1,1$ пг/мл; $P > 0,05$).

Концентрация противовоспалительного цитокина IL-10 достигала $22,6 \pm 2,7$ пг/мл, что в 5,0 раза превышало референтные значения ($4,50 \pm 0,31$ пг/мл; $P < 0,001$). Уровень IFN- γ составил $71,4 \pm 2,2$ ЕД/мл и также достоверно не отличался от показателя контрольной группы ($67,5 \pm 3,6$ ЕД/мл; $P > 0,05$).

В то же время концентрация IL-6 увеличивалась до $8,7 \pm 0,9$ пг/мл, что в 5,6 раза превышало уровень здоровых женщин ($1,55 \pm 0,17$ пг/мл; $P < 0,001$).

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ветряная оспа у беременных сопровождается выраженным нарушением цитокинового баланса.

Наиболее значимые изменения характеризуются достоверным повышением уровней IL-6 и IL-10 при отсутствии статистически значимых изменений TNF- α и IFN- γ .

Повышение IL-6 отражает активацию системного воспалительного ответа и может способствовать развитию васкулопатии за счёт повреждения сосудистого эндотелия, повышения сосудистой проницаемости и нарушения микроциркуляции.

Одновременно увеличение концентрации IL-10, вероятно, связано с компенсаторной активацией противовоспалительных механизмов, направленных на ограничение воспалительной реакции и поддержание иммунологической толерантности во время беременности.

Iyun, 2026-yil

Сочетание выраженного провоспалительного ответа и компенсаторной противовоспалительной реакции свидетельствует о дисбалансе иммунной регуляции, который может играть важную роль в развитии васкулопатии, нарушении функции плаценты и формировании неблагоприятных акушерских исходов у беременных, больных ветряной оспой.

Выводы: 1. У беременных женщин, больных ветряной оспой, выявлено достоверное повышение концентраций IL-6 (в 5,6 раза) и IL-10 (в 5,0 раза) по сравнению со здоровыми женщинами ($P < 0,001$), тогда как уровни TNF- α и IFN- γ статистически значимо не изменялись.

2. Выявленные изменения цитокинового профиля свидетельствуют о сочетании выраженной воспалительной реакции с активацией противовоспалительных механизмов иммунной регуляции, что может иметь значение в развитии осложнений беременности и определяет целесообразность иммунологического мониторинга у данной категории пациенток.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH